

Alliances training Material

Slide 1 - Introduction to European Universities Alliances

This is an ambitious initiative of the European Union aimed at **promoting alliances between universities of member countries.**

The initiative is financed with **Erasmus+ funds**, the European Commission program for education, training, youth and sport for the period 2021-2027.

The goal is to reach 60 alliances involving more than 500 institutions by 2024.

These alliances aim to promote **European identity.** Suffice it to say that students can obtain a degree by combining studies in different European countries.

Slide 2 - Which statements are true according to the chart?

- [TRUE] Germany participates in the largest number of alliances.
- Knowing that there are 52 alliances, we can say that Germany participates in all alliances.
- 25 universities in Poland participate in alliances.
- [TRUE] Italy ranks in the top 5 for participation in alliances.

Slide 3 - Which statements are true according to the char?

- Each country participates with at least one alliance in each generation.
- France and Italy always maintain the lead in participation in alliances in each generation.
- [TRUE] Cyprus is the only country to maintain consistent participation in alliances in every generation.

Slide 4 - True or False?

The European universities alliances only include European countries? [FALSE]

Slide 5 - Which statements are true according to the char?

- [TRUE] Italy participates in more than 15 alliances.
- All Italian alliances belong to the same generation.

Slide 6 - True or False?

At least one university in Campania belongs to an alliance. [TRUE]

Slide 7 - True or False? [FALSE]

Lussemburgo: un paese con 10 alleanze

Nonostante le sue dimensioni modeste, il Lussemburgo si distingue per la sua partecipazione attiva e significativa in dieci diverse alleanze europee. Grazie alla sua partecipazione attiva e al suo impegno costante, il Lussemburgo riuscì a consolidare le sue relazioni con altri paesi europei e a giocare un ruolo importante nel plasmare il futuro del continente. La sua presenza in dieci diverse alleanze europee divenne un simbolo di determinazione, solidarietà e cooperazione per l'intera Europa.

Slide 8 - True or False? [TRUE]

Austria e il suo primato nell'Integrazione Europea attraverso le Alleanze

Le alleanze europee sono giunte alla quarta generazione e si sono evolute costantemente nel corso degli anni. Tra le nazioni che partecipano a tutte le generazioni, L'Austria ha instaurato il maggior numero di alleanze raggiungendo 15 partenariati in totale.

Slide 9 - Which statements are true according to the chart?

- The largest number of alliances includes between 6 and 8 universities.
- There are alliances of 2 universities.
- [TRUE] There are alliances of more than 10 universities.

Slide 10 - True or False? [FALSE]

La Terza Generazione delle Alleanze Europee: Qualità oltre Quantità

Nel corso degli anni le alleanze europee non si sono evolute sempre allo stesso modo. Ad esempio, durante la terza generazione, ogni paese ha stretto meno partenariati rispetto alle generazioni precedenti.